

Публикуемая статья вызвала неоднозначное мнение членов редколлегии журнала. В частности, было подчеркнуто, что выдвигаемые автором тезисы не столько развивают и уточняют теорию Маркса и его последователей, сколько предлагают другой взгляд, лишь отчасти связанный с теорией воспроизводства, предложенной в «Капитале». Последнее, однако, не означает, что автор не имеет права и на такую точку зрения, тем более, что в тексте приводятся определенные аргументы, призванные обосновать предлагаемую модель. Редколлегия считает возможным публикацию такого рода дискуссионных материалов и предлагает читателям ознакомиться со статьей Ю.Л. Плущевской и высказать свои суждения.

Редколлегия

© 2020

Ю.Л. Плущевская¹
МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ЦИКЛА
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
К. МАРКСА*

Ключевые слова: экономическая динамика, Маркс, модели среднесрочного цикла, модель Лотки-Вольтерры, неомарксистский синтез.

Введение

В настоящее время в экономической науке остро стоит вопрос о коренной ревизии подходов к анализу и прогнозированию деловых циклов. Как показал последний мировой кризис, теории и математические модели, составляющие ядро современного «мейнстрима», продемонстрировали неспособность адекватно описывать и предсказывать динамику современной капиталистической

экономики. Многие ученые, в том числе западные, признают, что в настоящее время «economy» переживает кризис (Ольсевич, 2013). Марксисты указывают на его системный характер и необходимость реформирования экономической науки на основе марксистской теории и методологии, с учетом достижений различных школ экономической мысли и применением междисциплинарного подхода (Рязанов, 2019. С. 34–69; Бузга-

¹ **Плущевская Юлия Леонидовна**, кандидат экономических наук, консультант Центрального банка Российской Федерации, Москва, Россия (yrlu@mail.ru).

Мнение автора может не совпадать с официальной позицией Банка России.

Автор выражает благодарность Г.В. Юрковой и рецензентам за конструктивные замечания к рукописи статьи. Ответственность за ошибки и неточности полностью лежит на авторе.

***Цитирование:** Плущевская Ю.Л. (2020). Моделирование среднесрочного цикла на основе теории воспроизводства К. Маркса // Вопросы политической экономии. №3 (23). С. 182-199

DOI: 10.5281/zenodo.4067176 (<https://zenodo.org/record/4067176>)

лин, Колганов, 2015. С. 348–395). Такой «неомарксистский синтез» должен сочетать в себе фундаментальную теорию развития современной капиталистической экономики и построенный на ее основе эффективный прикладной прогнозно-аналитический инструментарий.

Значимый вклад в формирование математического аппарата, предназначенного для моделирования циклических колебаний как результата антагонистического взаимодействия труда и капитала, внес Р. Гудвин (Goodwin, 1967. Р. 54–58). Он предложил модель эндогенных колебаний уровня безработицы (показателя состояния рынка труда) и доли оплаты труда в совокупном доходе (характеризующей распределение созданной стоимости между рабочими и капиталистами), получившую название «модель классово́й борьбы». Она относится к классу моделей Лотки-Вольтерры, изначально разработанных для описания динамики численности популяций «хищников» и «жертв», а затем нашедших применение в различных науках помимо биологии (Трубецков, 2011. С. 69–88). Моделирование динамического взаимодействия двух противостоящих систем наилучшим образом отвечает диалектическому духу марксизма.

Вместе с тем модель Р. Гудвина, а также модели его последователей обладали рядом недостатков. Ключевым, на наш взгляд, являлся выбор переменных, из-за которого противоречие между трудом и капиталом допускало трактовки, далекие от марксизма. Оно могло быть проинтерпретировано как конфликт между рабочими и капиталистами по поводу распределения дохода и даже как разногласия между занятыми и безработными. Для исключения неверного представления об источнике циклических колебаний капиталистической эко-

номики мы предложили модель вида Лотки-Вольтерры, но с другими, нежели у Р. Гудвина и его последователей, основными переменными (Плущевская, 2017. С. 53–69). Ими стали капитал и прибавочная стоимость. Взаимодействие между ними в ходе кругооборота производительного капитала отражает фундаментальное противоречие между стихийным стремлением капитала к неограниченному возрастанию и ограниченной покупательной способностью общества, которое порождает экономические флуктуации. Система уравнений модели имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \dot{m}_t = -\beta q_t \\ \dot{v}_t = m_t \\ q_t \equiv m_t + v_t, \end{cases} \quad (1)$$

где m_t — прибавочная стоимость, v_t — капитал, q_t — выпуск, измеренные как отклонения от равновесия (в котором прирост прибавочной стоимости равен нулю); β — параметр, $0 < \beta < 1$, отражающий распространение в экономике новых способов извлечения прибавочной стоимости.

Решения системы описывают затухающие колебания прибавочной стоимости и капитала:

$$\begin{aligned} m_t &= e^{-0.5\beta t}(C_1 \cos \varphi t + C_2 \sin \varphi t), \quad (2) \\ v_t &= -\frac{1}{\beta} e^{-0.5\beta t}((0.5\beta C_1 + \varphi C_2) \cos \varphi t + (0.5\beta C_2 - \varphi C_1) \sin \varphi t), \end{aligned}$$

(3)

где

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{\sqrt{\beta(4-\beta)}}{2}, \quad C_1 = A, \\ C_2 &= \frac{(B+0.5\beta A)}{\varphi} \end{aligned}$$

— начальные условия.

Начальные условия (φ , C_1 и C_2), задающие характеристики новой флуктуации (продолжительность, размах колебаний), зависят от экзогенных параметров, характеризующих процесс внедрения новой технологии, а

именно: стартовые приросты дополнительного капитала $v_0 = A > 0$, добавленной стоимости $m_0 = B \geq A$ и, как результат, выпуска $q_0 = A + B > 0$.

Динамика выпуска (q_t), описываемая суммой уравнений (2) и (3), также имеет форму затухающих колебаний. Развитие экономики происходит через последовательность отдельных флуктуаций. Они обычно называются деловыми циклами, хотя не имеют строгой периодичности и различаются продолжительностью и размахом колебаний.

Модель носит выраженный теоретический характер. Так, динамическое взаимодействие между трудом и капиталом описано при помощи переменных, отражающих движение стоимости как абстрактного общественно необходимого труда. Капитал в своей производительной форме состоит только из переменной части. Его прирост происходит за счет прибавочной стоимости. Экономика является закрытой, в ней отсутствуют сбережения и кредиты. Она состоит из единственного сектора, который производит общественный продукт в форме композитного товара «потребительская корзина».

Для моделирования делового цикла в реально функционирующей капиталистической экономике необходимо модифицировать описанную выше модель (далее будем ссылаться на нее как на «базовую»), сняв упрощающие допущения. В разделе 1 в анализ вводятся средства производства как необходимая составная часть производительных сил. Раздел 2 посвящен учету в модели кредитной эмиссии как источника расширения денежного капитала. В разделе 3 представлен подход к моделированию цикла в открытой экономике.

1. Включение в анализ средств производства

1.1. Средства производства как материальная основа общественного производства.

В фокусе базовой модели находилось противоречие между стихийным самовозрастанием капитала и ограничениями со стороны спроса, формируемым наемными работниками. За рамками исследования осталась технологическая сторона кругооборота капитала.

Между тем стоимость овеществлена в конкретном продукте, который создается в рамках определенного технологического процесса. Последний реализуется при помощи средств производства (основных и оборотных средств). Внедрение новых технологий, сопутствующее заменой средств производства, является средством к повышению нормы прибавочной стоимости и формирует основу для экономического подъема. Массовое устремление капиталов в сферы с повышенной нормой прибыли, а также технологическая взаимосвязанность производств задают всеобщий характер инноваций и ввода в действие основных средств. Последующий спад, фундаментально обусловленный несоответствием между масштабом расширения предложения и уровнем спроса, внешне проявляется как исчерпание экономического потенциала инновации. Кризис дает импульс к активному поиску новых способов получения прибавочной стоимости. «... Хотя периоды, когда вкладывается капитал, весьма различны и далеко не совпадают друг с другом, тем не менее, кризис всегда образует исходный пункт для крупных новых вложений капитала... Если рассматривать общество в целом, то кризис в большей или меньшей степени создает новую материальную

основу для следующего цикла оборотов» (Маркс, 1984. С. 208).

Поскольку применение определенного комплекса технологий является ключевой характеристикой делового цикла, длительность последнего отражена в среднем сроке службы основных средств. «...Этим охватывающим ряд лет циклом взаимно связанных между собой оборотов, в течение которых капитал закреплен своей основной составной частью (выделено мною. — П.Ю.), дана материальная основа периодических кризисов, причем в ходе цикла деловая жизнь последовательно переживает периоды ослабления, среднего оживления, стремительного подъема, кризиса» (Маркс, 1984. С. 208). Таким образом, полноценное исследование экономического цикла невозможно без анализа воспроизводства основных средств и в целом средств производства в стоимостном и материально-вещественном аспектах.

1.2. Структура производительного капитала. Рассмотрим кругооборот производительного капитала, в состав которого входит постоянный капитал. Для его корректного моделирования движение двух составляющих постоянного капитала — основного и оборотного постоянного капитала — необходимо исследовать отдельно, поскольку оно имеет свои особенности. Оборотные средства в ходе производственного процесса меняют или полностью теряют исходные физические свойства; их стоимость сразу переносится в стоимость конечной продукции. Основные средства функционируют длительно, изнашиваясь, но не теряя своей материально-вещественной формы; перенос их стоимости происходит постепенно (ниже уточним, что имеется в виду под «сразу», «длительно» и «постепенно»).

Для анализа движения стоимости, различия в продолжительности

применения основного и оборотного постоянного капитала не имеют существенного значения. С точки зрения продолжительности цикла важен срок службы основных средств (в которых овеществлен основной капитал); период оборота оборотного постоянного капитала играет второстепенную роль. Однако на практике утвердилась условная, а именно — годовая периодизация хозяйственных процессов, истоки которой, очевидно, восходят к сельскохозяйственному циклу с его выраженной сезонностью. Она переключалась в теорию, хотя развитие капиталистической экономики все менее связано с природной цикличностью. Так, К. Маркс при анализе общественного воспроизводства рассматривает годовой продукт.

Несмотря на искусственность подобной периодизации, чтобы обсудить ряд вопросов, обычно возникающих при исследовании движения стоимости основных средств, будем рассматривать годовой оборот капитала. Назовем его текущим оборотом. Положим, что это — период полного оборота оборотного капитала. Что касается основного капитала, его полный оборот происходит в течение нескольких текущих оборотов. В каждом из них стоимость основных средств уменьшается на величину потребления основного капитала, которая находится в прямой зависимости от стоимости основных средств и в обратной — от срока их службы.

Важно подчеркнуть, что оборот капитала происходит в течение определенного временного промежутка, следовательно, его описание формулируется в терминах потоков. Обозначим поток постоянного капитала, примененного в текущем обороте, через

C_t . Он, в свою очередь, распадается на основной (C_t^f) и оборотный пост-

янный капитал (c_t^w), $c_t = c_t^w + c_t^f$. С учетом принятых ранее обозначений стоимость товара представляет собой суммарную величину потока производительного капитала (состоящего из постоянного и переменного капитала) и прибавочной стоимости, $q_t = (c_t^f + c_t^w + v_t) + m_t$.

1.3. Структура общественного продукта и производства. С точки зрения материально-вещественной формы, общественный продукт необходимо теперь разделить на средства производства и предметы потребления, которые, по Марксу, производятся в I и II подразделениях общественного производства соответственно. Кроме того, в подразделении I выделим два сегмента: «подразделение Iw», занятое выпуском оборотных средств, и «подразделение If», производящее основные средства.

Рассмотрим кругооборот капитальной стоимости в указанных трёх подразделениях общественного производства.

1.4. Воспроизводство капитала подразделений общественного производства. Исследование движения капитала начнём с подразделения II, потреблением конечной продукции которого (жизненных средств) завершается цепочка превращений форм капитала и его самовозрастание в целом в экономике.

1.4.1. Воспроизводство капитала подразделения II. В текущем обороте подразделение II применяет капитал, состоящий из переменной части (v_t^{II}), оборотного постоянного капитала (c_t^{IIw}) и основного капитала в размере его потребления ($c_t^{II f}$). Рабочая сила воспроизводит в новом потребительском товаре свою меновую стоимость, создаёт прибавочную стоимость m_t^{II} и переносит

стоимость потока постоянного капитала. Общая стоимость произведённых потребительских товаров (q_t^{II}) складывается, таким образом, из указанных компонент капитала и прибавочной стоимости, $q_t^{II} = c_t^{II f} + c_t^{II w} + v_t^{II} + m_t^{II}$. Как и в базовой модели, будем полагать, что прибавочная стоимость m_t^{II} полностью авансируется в производство в следующем текущем обороте. Уточним, что, поскольку в пределах цикла «ядро» применяемых основных средств не меняется, поток потребления основного капитала в отдельном текущем обороте также является постоянной величиной. Следовательно, за счет прибавочной стоимости меняются в каждом последующем обороте только величины переменного и оборотного постоянного капитала (и, одновременно, загрузка основных средств).

В результате продажи предметов потребления товарный капитал принимает вид денежного капитала, готового к применению в новом обороте. В подразделении II остается созданная в нем стоимость в размере $v_t^{II} + m_t^{II}$, а оставшаяся часть подлежит передаче подразделению I в виде денежного капитала. Так, доля, равная стоимости использованных оборотных средств $c_t^{II w}$, передается в подразделение Iw, анализу движению капитала которого посвящен следующий подраздел.

1.4.2. Воспроизводство капитала подразделения Iw. Для анализа воспроизводства капитала подразделения Iw примем следующие исходные предпосылки. Во-первых, будем полагать, что оно выпускает оборотные средства для подразделения II и для собственных нужд, тогда как оборотные средства, необходимые подразделению If, производятся занятой в нем же рабочей силой. Это допущение не нанесет

ущерба содержательности анализа, но избавит от избыточной детализации и необходимости вводить дополнительные переменные. Стоимость оборотных средств, использованных в самом подразделении (c_t^{Iww}), как и в общем случае, складывается из стоимостных величин потребления постоянного, переменного капитала и прибавочной стоимости. Отнесем их к соответствующим компонентам стоимости конечной продукции подразделения Iw — оборотных средств, продаваемых подразделению II.

Во-вторых, будем исходить из того, что в рассматриваемом капитальном обороте конечная продукция подразделения Iw изготавливается именно в том объеме, который необходим для производства потребительских товаров, или $q_t^{Iw} = c_t^{II}$. Иными словами, мы абстрагируемся от временных разрывов между производством и использованием оборотных средств и наличия запасов.

С учетом принятых предпосылок стоимость готовой продукции подразделения Iw, произведенной в текущем обороте, можно представить как сумму трех компонент: потоков потребленного основного капитала (c_t^{Iwf}), переменного капитала (v_t^{Iw}) и прибавочной стоимости (m_t^{Iw}): $q_t^{Iw} = c_t^{Iwf} + v_t^{Iw} + m_t^{Iw}$.

После продажи оборотных средств подразделению II денежный эквивалент переменного капитала и прибавочной стоимости ($v_t^{Iw} + m_t^{Iw}$) остается в подразделении Iw, а денежный капитал в размере потребления основного капитала c_t^{Iwf} передается подразделению If. Работники подразделения Iw в текущем обороте предъявляют спрос на часть стоимости конечной продукции в размере v_t^{Iw} . Прибавочная стоимость войдет в производительный капитал под-

разделения в следующем обороте.

На макроуровне роль подразделения Iw в общественном производстве можно представить как непосредственное участие в создании стоимости потребительских благ, равной стоимости оборотных средств, использованных при их производстве.

Перейдем к анализу движения основного капитала как части воспроизводственного процесса. Будем рассматривать совокупность разнообразных основных средств, функционирующих в экономике, как единые «составные» основные средства с общим средним сроком службы, равным продолжительности цикла. Такой подход нацелен на концентрацию анализа на общей материальной основе цикла, которая формируется «ядром» доминирующих технологий. Основные средства выпускает подразделение If, обратимся к воспроизводству его капитала.

1.4.3. Воспроизводство капитала подразделения If. Главное отличие движения основного капитала от кругооборота переменного и оборотного постоянного капитала заключается в том, что в текущем обороте в стоимость конечного продукта переносится лишь часть стоимости запаса основных средств. Полностью этот стоимостной перенос завершится только по окончании срока их службы — в конце цикла. Данное свойство определяет специфику воспроизводства и обращения капитала подразделения If и в целом основного капитала в экономике.

Начнем анализ с формирования в подразделении If денежного капитала как исходного пункта капитального оборота. Его источником являются денежные средства от продажи основных средств подразделениям Iw и II. Однако в текущем обороте величина потребления основного капитала в этих подраз-

делениях, переносимая в стоимость конечного продукта и принимающая денежную форму, представляет собой поток, величина которого кратно меньше стоимости запаса основных средств. Поэтому, с учетом принятой ранее предпосылки об отсутствии в экономике сбережений, в начале цикла подразделения Iw и II сталкиваются с нехваткой денежного капитала, необходимого для покупки основных средств.

Напротив, в подразделении If при продаже его продукта формируется денежный капитал, в разы превышающий затраты, совершаемые в текущем обороте. Подобный избыток формируется в следующих условиях. Пока подразделения II и Iw применяют приобретенные основные средства, подразделение If производит новые. Длительность производства определяется как сложностью технологий и трудоемкостью, так и сроком службы действующих основных средств, которые подлежат замене при наступлении полного износа. При этом денежный капитал подразделения If расходуется постепенно. Так, заработная плата выплачивается не одновременно в полной сумме, причитающейся за весь производственный процесс, т.е. один раз в начале цикла, а многократно, частями. С одной стороны, так капиталист избегает риска ухода работника с рынка труда до завершения длительного производства. С другой стороны, работнику удобнее обеспечивать свои каждодневные жизненные потребности за счет постоянного возобновляемого денежного потока. В ходе хозяйственной практики сложилась определенная частота выплат заработной платы, в среднем одинаковая для всех подразделений общественного производства. Точно так же материальные оборотные средства закупаются достаточно часто сравнительно мелкими партиями. Как

результат, после продажи основных средств в подразделении If формируются свободные денежные ресурсы, которые могут служить источником кредитования подразделений Iw и II.

В описанных условиях формирование капитала подразделения If в денежной форме можно представить следующим образом. В начале цикла подразделение If продает подразделениям II и Iw в кредит¹ основные средства (их стоимость представляет собой показатель, выраженный в категориях запаса). В каждом текущем обороте цикла продажа потребительских товаров генерирует стоимостной поток в форме денежного капитала, равный суммарному потреблению основного капитала подразделениями II и Iw, $(C_t^{If} + C_t^{Iwf})$. Этот денежный капитал передается в подразделение If в качестве погашения части товарного кредита.

Там он трансформируется в производительный капитал, с помощью которого создается главный продукт подразделения If — основные средства². Поскольку производство носит продолжительный характер, в каждом текущем обороте продукт подразделения q_t^{If} — это прирост незавершенного производства. Ему присущи выраженные особенности, задающие специфику

¹ Здесь оставляем в стороне проблематику процента, полагая, что он является частью прибавочной стоимости.

² Ранее мы приняли гипотезу о том, что оборотные средства, необходимые подразделению для выпуска его продукции, производятся в нем же. Для упрощения изложения будем считать их частью основных средств, применяемых в подразделении. Это означает, что мы опускаем рассмотрение обмена стоимостными потоками с подразделением Iw (производство оборотных средств в подразделении Iw, их передачу подразделению If в обмен на встречный поток денежного капитала). Его включение в анализ добавит детализацию, излишнюю на данном этапе, не привнеся нового качества.

оборота капитала подразделения If.

Прежде всего, незавершённое производство обладает особой потребительной стоимостью. С одной стороны, оно содержит в себе образ будущего продукта и в силу этого характеризуется конкретными материально-вещественными параметрами. С другой стороны, только готовое изделие обладает полезностью (для человека или общества в целом), что задаёт его способность к участию в товарном обмене. Поэтому потребительная стоимость незавершённого производства является потенциальной, своего рода мнимой: действительная потребительная стоимость возникает в момент, когда незавершённое производство исчезает, превращаясь в готовый продукт.

С потребительной стоимостью товара неразрывно связана его меновая стоимость. До тех пор, пока незавершённое производство не обретет вид готового продукта, его меновая стоимость, строго говоря, не определена. В текущем обороте её можно принять равной соответствующим затратам производительного капитала, которые, как было показано выше, эквивалентны величине потребления основного капитала в подразделениях II и Iw, $q_t^{If} = c_t^{If} + c_t^{Iwf}$.

В финальном обороте цикла незавершённое производство в подразделении If станет готовым товаром с полноценной потребительной и меновой стоимостью, включая прибавочную. Однако и в этом обороте, как и в предшествующих, в стоимостном обмене будет участвовать только стоимостной эквивалент потребления уже действующего, «старого» основного капитала, воспроизведённый подразделением If. Поскольку новые основные средства предназначены для замены ныне дей-

ствующих, их общая стоимость (запас) вместе со сроком службы определит величину потоков основного капитала в будущем цикле. Именно тогда прибавочная стоимость, входящая в стоимость новых основных средств, станет частью кругооборота капитальной стоимости. Точно так же прибавочная стоимость подразделений If и II, созданная в текущем обороте, вливается в их производительный капитал в последующем обороте. Отличие заключается в продолжительности полного оборота основного капитала. Отметим, что по завершении/окончании цикла исчезает и потребительная стоимость «старых» основных средств; можно говорить о том, что в течение цикла они преобразуются в потребительную стоимость предметов потребления, точно так же, как оборотные средства — в течение отдельного текущего оборота цикла.

Итак, в текущем обороте подразделение If создает новую стоимость, овеществленную в особом продукте — незавершённом производстве, прообразе будущих основных средств. Его меновая стоимость равна затратам производительного капитала подразделения. Последний образуется за счёт денежного капитала, формирующегося в подразделениях Iw и II в результате продажи потребительских товаров. Его величина, в свою очередь, равна стоимости «старых» основных средств, перенесённой живым трудом работников указанных двух подразделений в стоимость конечного продукта.

Описанный стоимостной кругооборот обладает следующими свойствами. Во-первых, подразделение If воспроизводит в продукте, создаваемом в текущем обороте, стоимость потребляемого основного капитала. Она задается стоимостью запаса основных средств, ранее произведённых подразделением

и проданных подразделениям Iw и II, и сроком их службы (выраженном как количество текущих оборотов в цикле). Стоимость потока можно разложить на те же компоненты, что и стоимость генерирующего его запаса, а именно — затраты постоянного и переменного капитала и прибавочную стоимость (с поправкой на количество оборотов). Исходя из изложенного, стоимость продукта подразделения (q_t^{If}) в текущем обороте можно представить как сумму составляющих стоимости «старых» основных средств (представленных в терминах потоков): $q_t^{If} = c_{T-1}^{If} + v_{T-1}^{If} + m_{T-1}^{If}$ (где (T-1) является обозначением текущего оборота предыдущего цикла). Как можно видеть, в текущем обороте подразделение If воспроизводит свой капитал как в форме рабочей силы, так и средств производства. При этом используется созданная в предыдущем цикле прибавочная стоимость m_{T-1}^{If} , следовательно, воспроизводство происходит в расширенном масштабе.

Во-вторых, поскольку производительный капитал подразделения If образуется за счёт денежного капитала, поступающего из подразделений II и Iw, постольку стоимости, создаваемой в текущем обороте в подразделении If, соответствует эквивалент в форме потребительских товаров. Соответственно, на них обменивается весь продукт подразделения. Из этого, в свою очередь, следует, что совокупный капитал подразделения If, включая постоянный капитал, можно в конечном счете представить как эквивалент переменного капитала³.

В-третьих, воспроизводство посто-

янного капитала в стоимостном и материально-вещественном выражении требует активного участия всех подразделений общественного производства, при этом их роли различны. Подразделения Iw и II переносят стоимость «старых» основных средств в стоимость вновь создаваемого продукта. Живой труд рабочей силы подразделения If создает новые основные средства для применения во всех подразделениях общественного производства (включая собственное), воспроизводя в них стоимость «старых».

1.5. Оборот совокупного капитала подразделений общественного производства и его отражение в модели. Таким образом, в текущем обороте совокупный капитал всех подразделений общественного производства можно представить как их суммарный переменный капитал, v_t . Вместе с прибавочной стоимостью, вновь созданной в подразделениях Iw и II m_t , затраты на рабочую силу составят стоимость совокупного продукта. Это означает, что экономическую динамику можно описать при помощи той же системы уравнений и тех же переменных, что и в базовой модели.

Формально спецификация модели осталась прежней. Однако включение в анализ постоянного капитала придало экономический смысл абстрактному модельному времени, «привязав» продолжительность затухающих колебаний к сроку службы основных средств.

Нетрудно заметить, что предложенная выше схема воспроизводства расхо- дится с представлением К. Маркса. Оно соответствует «догме Смита» в интерпретации К. Маркса: «Эту догму можно свести к тому, что товарная стоимость... равна стоимости авансированного переменного капитала плюс прибавочная стоимость» (Маркс, 1984. С. 416).

³ Р. Гудвин полагал, что добавление основных средств лишь избыточно усложняет модель, ничего не принося по существу. Однако он оставил этот тезис без доказательства (Goodwin, Punzo, 1987. P. 9).

Отличие нашего подхода от марксовой схемы заключается в способе учета в кругообороте постоянного капитала подразделения I_f (и в целом подразделения I, поскольку К. Маркс не рассматривает отдельно сегменты, выпускающие основные и оборотные средства). Мы полагаем, что весь продукт подразделения I, создаваемый в текущем обороте, обменивается на продукт подразделения II. В нем воспроизведена и стоимость постоянного капитала подразделения. К. Маркс исключает из годового оборота постоянный капитал подразделения I. Он полагает, что эта часть общественного продукта, «... которую нельзя обменять ни на какую другую... <она> может в своей натуральной форме немедленно начать функционировать в качестве составной части производительного капитала» в подразделении I (Маркс, 1984. С. 478–479). «В подразделении II часть товарного продукта *in natura* потребляется его собственными производителями индивидуально, в подразделении I часть продукта *in natura* потребляется капиталистическими производителями этого продукта производительно» (Маркс, 1984. С. 479). Соответственно, указанная часть продукта подразделения I «не разлагается ни на переменный капитал, ни на прибавочную стоимость» (Маркс, 1984. С. 491). Она, таким образом, «выпадает» из кругооборота стоимости.

Однако же, К. Маркс признает, что в эквиваленте потребления основного капитала производится новый продукт, на что тратится рабочее время: «...часть общественного рабочего дня не производит ничего иного, кроме нового постоянного капитала, предназначенного возместить как в подразделении I (выделено мною. — П.Ю.), так и в подразделении II постоянный капитал, потребленный в форме старых средств

производства» (Маркс, 1984. С. 491). При этом К. Маркс опускает в анализе возникающий при этом спрос на жизненные средства со стороны рабочих, занятых воспроизводством нового постоянного капитала, который будет пользоваться подразделением I после выбытия «старого». Между тем эти рабочие потребляют часть жизненных средств, созданных в течение текущего «общественного рабочего дня» (или же года, т.е. периода, в течение которого действующие основные средства изнашиваются лишь частично). Это означает, что они обменивают свой труд на долю совокупного общественного продукта. Следовательно, во-первых, создаваемая ими стоимость участвует в стоимостном обмене между подразделениями, I и II и, во-вторых, новая воспроизведенная стоимость основных средств для подразделения I эквивалентна затратам на рабочую силу.

Расхождения нашей схемы воспроизводства от марксовой, на наш взгляд, обусловлены тем, что мы детальнее рассмотрели взаимодействие и взаимообусловленность потоков стоимости, созданной и применяемой в различные периоды в подразделениях общественного производства. Кроме того, как представляется, К. Маркс не всегда четко разграничивал потоки и запасы.

В целом, нельзя не отметить, что в «Капитале» можно обнаружить различные формулировки, касающиеся воспроизводства средств производства, что вызывает вопросы и стимулирует научный поиск (Орлов, 2010. С. 86–96). Несмотря на непопулярность в современном экономическом «мейнстриме» данной проблематики, и марксовой теории особенно, самостоятельные учёные продолжают исследования. Так, свой подход к анализу воспроизводства основного капитала предложил В.

Маевский (Маевский, 2010. С. 65–85). Он существенно отличается от предложенного нами и относится к исследованию ценовых, а не стоимостных пропорций воспроизводства. Тем не менее, мы полагаем, что содержащаяся в нем концепция «эквивалентности» может быть весьма плодотворной в анализе и стоимостных форм. Она дает возможность корректно описать процесс воспроизводства основного капитала, для которого характерна взаимообусловленность потоков стоимости, созданной в разное время. Как было показано выше, в текущем обороте последовательно сменяют друг друга три эквивалентных потока, представляющих прошлую, настоящую и будущую стоимость. Первый — это поток ранее созданной стоимости основных средств, которая в настоящем переносится в стоимость производимых потребительских товаров. Второй (встречный) поток представлен денежным капиталом, образуемым в текущем обороте в подразделениях II и Iw . Он поступает в подразделение If и в этом же периоде трансформируется в действующий производительный капитал. Наконец, третий поток — это новая стоимость в форме незавершенного производства, которое в будущем станет основными средствами, обладающими полноценной потребительной и меновой стоимостью.

В заключение раздела следует остановиться на следующем обстоятельстве. Гипотетическая динамическая модель воспроизводства, которая строго представляла бы марксову схему, была бы не отличимой от нашей: «выпадение» постоянного капитала подразделения I из годового стоимостного оборота тождественно тому, что эта величина равна нулю. Такая модель также будет описывать движение переменного капитала и прибавочной стоимости. Отличие в том,

что при её построении будет опущено рассмотрение межвременных потоков стоимости и связей между смежными циклами.

2. Учёт кредита

2.1. Кредитная эмиссия как источник приращения денежного капитала.

В базовой модели единственным источником расширения денежного капитала, вкладываемого в производство, являлась прибавочная стоимость, выраженная в терминах абстрактного общественного необходимого труда. Денежный капитал представлял собой одну из форм, которую капитальная стоимость принимала в ходе кругооборота; ему не отводилось самостоятельной роли.

Однако допущение о том, что расширение производства происходит только за счет прибавочной стоимости, не отражает реалий капиталистической экономики. Капиталом движет стремление к неограниченному возрастанию, что порождает потребность к вовлечению в кругооборот максимально возможного объема дополнительных средств. Отдельный капиталист может занять у другого временно свободный капитал, однако на макроуровне прироста его совокупного объема не произойдет. В целом в экономической системе источником дополнительных средств, которые могут быть превращены в капитал, является создание новых денег. Как показал К. Маркс, деньги сами по себе есть капитал, что вытекает из их функции всеобщего стоимостного эквивалента: «...стоимость нуждается прежде всего в самостоятельной форме, в которой было бы констатировано её тождество с нею же самой. И этой формой она обладает лишь в виде денег» (Маркс, 1988. С. 165). Оборот капитала в денежной форме становится тождественным обороту возрастающей ка-

питательной стоимости вообще, «...обращение денег в качестве капитала есть самоцель, т.к. возрастание стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося движения» (Маркс, 1988. С. 163). В результате самовозрастающая, «самодвижущаяся стоимость» — это «самодвижущиеся деньги» (Маркс, 1988. С. 166).

Итак, деньги — олицетворение капитальной стоимости, и в силу этого создание новых денег тождественно образованию нового капитала, не отличимого от уже функционирующего. На практике расширение денежной массы происходит за счёт кредитной эмиссии, реализуемой банковской системой⁴. Однако поскольку здесь нас интересует собственно движение денежного капитала, а не механизмы и субъекты экономики, при помощи которых оно происходит, обратимся к абстракции, принятой в экономической науке, а именно, будем полагать, что деньги рисует своего рода финансовая «невидимая рука» А. Смита и что они «сбрасываются в экономику с вертолёта» М. Фридмана.

Учёт дополнительного источника расширения производительного капитала требует корректировки уравнения модели, описывающего движение капитала:

$$\dot{v}_t = (1 + \psi)m_t, \psi \geq 0. \quad (4)$$

Добавление параметра не приводит к изменению общего вида решений системы уравнений (2), (3): они остались

выражениями, описывающими затухающие колебания переменных. В них лишь заменен параметр Φ на параметр $\tilde{\Phi}$, который имеет следующий вид:

$$\tilde{\Phi} = \frac{\sqrt{\beta(4(1+\psi)-\beta)}}{2}.$$

Однако предложенная спецификация модели учитывает лишь часть денежного капитала — ту, которая вошла в состав производительного капитала, нашедшего себе применение. Существует и другая его часть, слабо связанная с производственной деятельностью: благодаря легкости кредитной эмиссии объемы денежного капитала могут раздуваться, отрываясь от действительных потребностей кругооборота капитала. Еще К. Маркс отмечал, что «с развитием... кредитной системы всякий капитал представляется удвоенным, а в некоторых случаях даже утроенным вследствие разных способов, благодаря которым один и тот же капитал... появляется под различными формами в различных руках» (Маркс, 1986. С. 519). Он называл капитал, который претендует на получение прибавочной стоимости, представляя собой лишь «титлы собственности», фиктивным или иллюзорным. В начале XXI века мировой объем разнообразных финансовых инструментов, которые «так или иначе производны от кредитных обязательств», ужекратно превышает объем мирового продукта (Бузгалин, Колганов, 2009. С. 123).

Поскольку денежный капитал приобретает высокую самостоятельность, его движение следует рассматривать отдельно от оборота капитала, связанного с созданием продукта. К. Маркс противопоставляет фиктивный и действительный капитал, определяя последний как совокупность товарного и производительного капитала. Мы для целей моделирования под действительным капиталом будем понимать капи-

⁴ Прочие финансовые инструменты либо не наделены всеми функциями денег (это относится к средствам расчетов в различных формах, эмитируемым небанковскими секторами экономики и имеющим ограниченное хождение, таким как векселя), либо представляют собой механизм перераспределения уже имеющихся ресурсов (разнообразные «титлы собственности» — акции или иные формы участия в капитале).

тал, принимающий производительную, товарную и денежную формы, продукт которого принимается обществом как необходимый. Под фиктивным будем понимать капитал в денежной форме, состоящий из двух качественно различных частей. Одна из них является денежной формой действительного капитала в начальной и конечной фазе его кругооборота. Другая представляет собой знаки стоимости, несущие в себе потенциал превращения в действительный капитал.

2.2. Моделирование движения действительного и фиктивного капитала. Поскольку объёмы и динамика фиктивного и действительного капитала различны, их кругооборот необходимо описывать при помощи самостоятельных моделей. Однако фиктивный капитал — это, прежде всего, капитал, следовательно, его движение подчиняется тем же законам, в соответствии с которыми совершается оборот действительного капитала. Более того, первый не может существовать без второго. И дело не только в том, что часть фиктивного капитала обслуживает денежную фазу оборота действительного капитала. Фиктивный капитал лишь постольку выступает в качестве капитала, поскольку его увеличение опирается на возрастание действительного капитала за счет производства рабочей силой прибавочной стоимости. Сами по себе знаки стоимости прибавочную стоимость не создают⁵.

⁵ Тем не менее, денежный капитал не следует расценивать как полностью паразитарный. Его функция как элемента экономической системы заключается в том, чтобы гарантировать отсутствие ограничений со стороны финансовых ресурсов, необходимых для развития действительного капитала через возможность апробации разнообразных «новых комбинаций», пользуясь терминологией Й. Шумпетера, результат которой заранее неизвестен.

Из вышеизложенного вытекает следующее. Поскольку фиктивный капитал — это, прежде всего, капитал, его динамику следует описывать при помощи системы уравнений общего вида, а именно той, которая была предложена для моделирования движения действительного капитала. При этом особенности кругооборота рассматриваемых двух категорий капитала (размах и продолжительность затухающих колебаний) можно задать при помощи параметров системы и начальных условий. Нельзя исключить также временное смещение точек начала реального и номинального циклов.

Для различения моделей, описывающих движение действительного и фиктивного капитала, добавим к переменным и параметрам общей системы уравнений (с учетом модификации, предложенной в разделе II.1) верхний индекс “r” — в первом случае и “n” — во втором⁶. В принятых обозначениях модель экономического цикла как движения стоимости общественного продукта q_t^r , представляющего собой сумму затрат действительного капитала v_t^r и прибавочной стоимости m_t^r , имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \dot{m}_t^r = -\beta^r q_t^r \\ \dot{v}_t^r = (1 + \psi^r) m_t^r \\ q_t^r \equiv v_t^r + m_t^r. \end{cases} \quad (5)$$

Модель динамики фиктивного капитала v_t^n , номинальных величин прибавочной стоимости m_t^n и выпуска q_t^n имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{m}_t^n = -\beta^n q_t^n \\ \dot{v}_t^n = (1 + \psi^n) m_t^n \\ q_t^n \equiv v_t^n + m_t^n. \end{cases} \quad (6)$$

Решения систем уравнений (5) и (6)

⁶ От «real» и «nominal» соответственно.

имеют вид, представленный уравнениями (2) и (3) (с заменой параметра ϕ на $\tilde{\phi}$), но различаются значениями параметров β и ψ , а также начальных условий A и B .

Естественно предположить, что расхождения в уровнях и динамике действительных и номинальных переменных определяют динамику цен на общественный продукт в целом и его компоненты. Соответствующие попарные отношения уравнений движения капитала, прибавочной стоимости и в целом выпуска будут являться выражениями, описывающими динамику соответствующих дефляторов. Данная гипотеза будет проверена на этапе верификации модели.

Для завершения создания модели, пригодной для проведения оценок на статистических данных, необходимо сделать еще один шаг — рассмотреть случай открытой экономики.

3. Модель для открытой экономики

Капиталистическая экспансия привела к высокой взаимной зависимости экономик современного мира, которая обуславливает влияние циклов торговых партнеров на течение внутреннего цикла и, возможно, их синхронизацию (Enea et al., 2015; Lopes et al., 2018). Часть продукта открытой экономики представляет собой товары, производимые на экспорт, объемы которого зависят от внешнего спроса, носящего циклический характер. Иными словами, цикл торговых партнеров находит отражение в динамике совокупного продукта национальной экономики.

Для выявления масштабов влияния внешнего цикла на внутренний необходимо выделить в траектории совокупного продукта национальной экономики компоненты, определяемые, с одной стороны, её собственными движущими силами развития, и внешними факто-

рами — с другой. Поскольку рассматриваются изменения показателей во времени, едином для всех экономик, мы имеем дело со сложением колебаний одного направления (возможно, с различными фазами и амплитудами). В этих условиях уравнение, описывающее динамику совокупного продукта экономики q_t (как общее обозначение для его номинального и реального представлений q_t^r и q_t^n), можно представить как взвешенную сумму двух компонент. Одна из них описывает динамику выпуска продукта для внутреннего потребления q_t^H (как сумму выражений для движения капитала и прибавочной стоимости вида (2) и (3), с поправкой на параметр $\tilde{\phi}$), другая — изменение выпуска остального мира q_t^F ; вес α характеризует масштабы влияния внешних параметров на внутренний деловой цикл:

$$q_t = \alpha q_t^F + (1 - \alpha) q_t^H. \quad (7)$$

С точки зрения влияния на динамику реальных переменных в качестве веса α может выступать доля экспорта в выпуске. В части описания номинального цикла вес «внешней» части уравнения движения номинального продукта должен быть представлен относительным показателем, характеризующим зависимость от мирового финансового рынка. Выбор такого показателя будет отталкиваться от институциональных особенностей отдельной экономики. В целом, определение параметров модели в значительной мере лежит в практической плоскости и будет проведено на этапе верификации модели.

Заключение

Итак, в данной статье представлена модель экономического цикла, опирающаяся на марксову теорию воспроизводства общественного капитала. Её

основу составила предложенная нами ранее базовая модель экономической флуктуации, относящаяся к классу моделей Лотки-Вольтерры. Она была модифицирована с учетом проведенного анализа воспроизводства средств производства, кредитной эмиссии как источника расширения капитала и влияния экономической динамики в торговых партнерах. Включен дополнительный параметр в уравнение динамики капитала; модель разделена на две си-

стемы, описывающие динамику реальных и номинальных переменных; предложен подход к учету влияния внешних циклов.

Следующим этапом исследований станет верификация теоретической модели на статистических данных. Это позволит сделать следующий шаг в создание прикладного прогнозно-аналитического инструментария, опирающегося на марксов фундаментальный анализ глубинных движущих сил цикла.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А., Колганов А. (2009). Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ // Вопросы экономики. №1. С. 119–132.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. Т. 1: Методология: по ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). М.: ЛЕНАНД.

Маевский В. (2010). Кругооборот основного капитала и экономическая теория // Вопросы экономики. №3. С. 65–85.

Маркс К. (1988). Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. // М.: Издательство политической литературы.

Маркс К. (1984). Капитал. Критика политической экономии. Т. 2. Книга II. // М.: Издательство политической литературы.

Маркс К. (1986). Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. // М.: Издательство политической литературы.

Ольсевич Ю. (2013). Современный кризис «мэйнстрима» в оценках его представителей (предварительный анализ) // Российский экономический журнал. №5. С. 53–76.

Орлов А. (2010). Об экономической сущности амортизации // Вопросы экономики. №3. С.86-96.

Плущевская Ю. (2017). Версия элементарной неомарксистской модели экономических колебаний // Журнал Новой экономической ассоциации. №3 (35). С. 53–69.

Рязанов В.Т. (2019). Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза // СПб.: Алетейя.

Трубецков Д. (2011). Феномен математической модели Лотки—Вольтерры и сходных с ней // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. Т. 19. № 2. С. 69—88.

Enea S.F., Palasca S., Tiganas C. (2015). G-7 Countries — Advocates of the Global Business Cycle // Procedia Economics and Finance. Vol.20. P. 193–200. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115000659>

Lopes A.M., Machado T.J.A., Huffstot J.S., Mata M.E. (2018). Dynamical Analysis of the Global Business-Cycle Synchronization // PloS ONE. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191491>

Goodwin R.M. A Growth Model. (1967). In: Feinstein C.H. (ed). Socialism, Capitalism and Economic Growth // Cambridge University Press. P. 54–58

Goodwin R.M., Punzo L.F. (1987). The Dynamics of a Capitalist Economy: A Multi-Sectoral Approach // Polity Press.

Yulia L. Plushchevskaya^{1 2}

MODELLING THE BUSINESS CYCLE BASED ON MARXIAN REPRODUCTION THEORY

Keywords: *economic dynamics, Marx, models of business cycle, Lotka-Volterra model, neomarxian synthesis.*

The article presents a model of a business cycle in a capitalist economy based on Marxian theory of reproduction. It is a model of the Lotka-Volterra type which represents the cycle in the form of damped oscillations of the labour costs, the surplus value and the output as a result of the contradiction between the labour and the capital. To develop the model,

the circulation of the capital value in the Departments of the social production as well as the turnover of the fictitious and the real capital were considered. An approach to model the cycle in an open-economy is set forward. The model could be regarded as a step towards designing a neomarxian analytical and forecasting framework for purposes of macroeconomic regulation.

REFERENCES

- Buzgalin A., Kolganov A.* (2009) The World Economic Crisis and Scenarios of the Post-Crisis Development: Marxist Analysis // *Voprosy Ekonomiki*. No. 1: 119–132. (In Russ.).
- Buzgalin A., Kolganov A.* (2015) *Global Capital, Volume 1*. Moscow: LENAND. (In Russ.).
- Enea S.F., Palasca S., Tiganas C.* (2015) G-7 Countries — Advocates of the Global Business Cycle // *Procedia Economics and Finance*. Vol.20:193-200. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115000659>
- Goodwin R.M.* (1967) A Growth Model. In: Feinstein C.H. (ed). *Socialism, Capitalism and Economic Growth*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 54–58
- Goodwin R.M., Punzo L.F.* (1987) *The Dynamics of a Capitalist Economy: A Multi-Sectoral Approach*. Cambridge: Polity Press.
- Lopes A.M., Machado T.J.A., Huffstot J.S., Mata M.E.* (2018) *Dynamical Analysis*

¹ **Yulia L. Plushchevskaya**, Ph.D., consultant, the Central Bank of the Russian Federation, Moscow, Russia (yplu@mail.ru). The views set out in the paper are those of the author and do not necessarily reflect the view of the Bank of Russia.

² *The author expresses her thanks to G. Yurkova and referees for their constructive remarks and comments. All responsibility for errors or inaccuracies remains with the author.*

* **JEL codes:** E11, E32.

Citation: Plushchevskaya Y.L. (2020). Modelling the Business Cycle Based on Marxian Reproduction Theory. *Problems in Political Economy*, 3 (23): 182-199

DOI: 10.5281/zenodo.4067176 (<https://zenodo.org/record/4067176>)

of the Global Business-Cycle Synchronization // PloS ONE. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191491>

Mayevsky V. (2010) Reproduction of Fixed Capital and Economic Theory // Voprosy Ekonomiki. No.3: 65–85. (In Russ.).

Marx K. (1988) Capital, Volume I. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.).

Marx K. (1984) Capital, Volume II. Part.II. Izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.).

Marx K. (1986) Capital, Volume II. Part.II. Izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.).

Olsevich Yu. (2013) Modern “Mainstream” Crisis As Estimated By Its Proponents (Preliminary Analysis) // Russian Economic Journal. No 5: 53–76. (In Russ.).

Orlov A. (2010) On the Economic Nature of Depreciation // Voprosy Ekonomiki. No 3: 86–96. (In Russ.).

Plushchevskaya Yu. (2017) A Basic Neomarxist Model of Economic Fluctuations // Journal of the New Economic Association. No 3(35): 53–69. (In Russ.).

Ruazanov V. (2019) Modern Political Economy: Prospects for Neo-Marxist Synthesis. Spb.: Aletheia. (In Russ.).

Trubetskov D. (2011) Phenomenon of Lotka-Volterra Mathematical Model and Similar Models // Izvestiya vuzov. Prikladnaya nelineynaya dinamika. Vol. 19. No 2: 69–88. (In Russ.).